

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ СИРОВИНИ ПЕРЕСУВНОЮ ДРОБИЛЬНО-СОРТУВАЛЬНОЮ УСТАНОВКОЮ KE400C55-4

Бондаренко А.О. НТУ «Дніпровська політехніка»

Технологія переробки сировини пересувною дробильно-сортувальною установкою KE400C55-4 передбачає виконання таких технологічних процесів (Рисунок):

- завантаження сировини до приймального бункера дробарки екскаваторами-навантажувачами Elex 81A-01, ЕП-5,2, навантажувачами Lovol FL 936 F-II, ZOT T 936 L, Shantui SL 30W;
- живлення вихідної сировини віброживильником ZSW 300x90 до щоквої дробарки;
- подрібнення вихідної сировини у щоквій дробарці PE 400x600;
- транспортування подрібненого матеріалу до вібраційного грохоту стрічковим конвеєром;
- класифікація подрібненого матеріалу на вібраційному грохоті 3YZS1237;
- подрібнення надрешітного продукту крупністю більшою за 60 мм у конусній дробарці PУB900;
- складування товарного продукту до тимчасових конусних складів відвальними стрічковими конвеєрами.

Рисунок – Технологія переробки сировини пересувною дробильно-сортувальною установкою KE400C55-4: а) – варіант 1; б) – варіант 2